

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529117>

УДК 159.9.072.422

ВИДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Л.В. Никифорова,

студентка кафедры психологии и общей педагогики

Л.А. Проскурякова,

научный руководитель,

д.б.н., проф.,

Новокузнецкий институт-филиала Кемеровского Государственного

университета,

г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается проблема агрессии старших подростков в зависимости от половой принадлежности. Сделано предположение о том, что юноши более агрессивны и им сложнее сдерживать свои эмоции, в отличие от девушек. Проведены исследования видов агрессии среди подростков. Проанализированы результаты методик, на основе которых сделаны выводы. Статья может быть использована психологами в работе с подростками.

Ключевые слова: агрессия, старшие подростки, подростковая агрессия, психология, агрессивное поведение

TYPES OF MANIFESTATION OF AGGRESSION IN OLDER ADOLESCENTS DEPENDING ON GENDER

L.V. Nikiforova,

Student of the Department of Psychology and General Pedagogy

L.A. Proskuryakova,

Scientific Director,

Dr. Biol. Sciences, Professor,

Novokuznetsk Institute-Branh of Kemerovo State University,

Novokuznetsk

Annotation: The article deals with the problem of aggression in older adolescents, depending on gender. It was suggested that boys are more aggressive and find it more difficult to restrain their emotions, in contrast to girls. The research of the types of aggression among adolescents has been carried out. The

results of the methods, on the basis of which the conclusions are drawn, are analyzed. The article can be used by psychologists in working with adolescents.

Keywords: aggression, older adolescents, teenage aggression, psychology, aggressive behavior

Введение. Данная тема является актуальной, поскольку множество подростков испытывают сложность в снижении и подавлении негативных эмоций в повседневной жизни, в том числе и агрессии. Это ведет к определенным последствиям, например, под угрозой находится здоровье, как самих подростков, так и окружающих их людей, порча имущества, конфликты и т.д. [1-5].

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.

Изучению агрессии посвящены многочисленные зарубежные исследования таких авторов, как А. Адлер, А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Бэрон, К. Лоренц, Д. Ричардсон, Э. Фромм. В российской психологии: Ю.М. Антонян, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.А. Кудрявцев, В.Г. Леонтьев, Ю.Б. Можгинский, А.А. Реан, Т.М. Трапезникова и многими другими.

Агрессия у подростков может стать неуправляемой и, как правило, от её проявления часто возникают проблемы и неприятные ситуации. Обычно, этой проблеме не уделяют достойного внимание, ссылаясь на то, что она пройдет с окончанием подросткового периода. Но научиться справляться с агрессией нужно всех подростков, чтобы во взрослом возрасте они смогли контролировать себя и свои эмоции.

Проблема агрессии подростков принимает достаточно ощутимые размеры, так как очень рано агрессивные и насильственные формы поведения усваиваются как девочками, так и мальчиками.

Один из подходов к определению такого феномена как агрессия – глубинно-психологический. Данный подход утверждает инстинктивную природу агрессии. Агрессия представляется врожденным и неотъемлемым свойством любого человека. Наиболее яркими представителями данного подхода являются психоаналитическая и этологическая школы (К. Юнг, З. Фрейд, Г. Гартман, Е. Крис, К. Лоренц, Ардри, Моррис) [1-8].

Представители психоанализа связывают агрессию с проявлением «инстинкта смерти» у человека.

К. Лоренц считает, что «агрессия у людей представляет собой совершенно такое же самопроизвольное инстинктивное стремление, как и у других высших позвоночных животных». Кроме того, в своей работе

«Агрессия» он отмечает, что у некоторых животных «агрессивное» поведение по своим проявлениям практически не отличается от сексуального.

В гештальт психологии в 1945 году Ф. Перлз публикует книгу «Эго, голод и агрессия», в которой называет агрессию «биологической функцией организма». Перлз проводит параллель между психическими и физиологическим процессами, в частности питанием и познанием. Для пищеварения необходима естественная агрессивность (кусать, подвергать воздействию слюны и кислоты в желудке); логично предположить, что и для обучения, творчества, размышлений, нужно сначала раздробить предмет познания (анализ, как мыслительная операция, и есть пример такого дробления) чтобы затем создать новый мыслительный продукт. Стратегия психотерапии в такой ситуации — помочь осознать клиенту свою агрессивность и взять на себя ответственность за её проявления. Ведь «избегая осознания своей агрессивности, вы вносите в свою жизнь страх».

А. Басс и А. Дарки, изучая агрессию, выделяют следующие её виды:

1. Физическая агрессия (физические действия против кого-либо).
2. Раздражение (вспыльчивость, грубость).
3. Вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань и т.д.).
4. Косвенная агрессия, направленная (сплетни, злобные шутки) и ненаправленная (крики в толпе, топанье и т.д.).
5. Негативизм (оппозиционное поведение).

Подростковая агрессия может появиться из-за жестокого обращения со стороны родителей, когда ребенок с малого возраста перенимает модель поведения, которая принята у него в семье. Общение с агрессивными сверстниками, так называемыми трудными подростками, также может способствовать частому возникновению агрессии. Темперамент и личностные особенности влияют на степень импульсивности и возбудимости ребенка, которые могут перерасти в агрессивное поведение и т.д.

Таким образом, очевидна острая необходимость в проведении дальнейших исследований, направленных на изучение агрессивного поведения подростков, с целью его своевременного обнаружения, снижения и подавления. Данная работа поможет психологам в диагностике и составлении коррекционной и профилактической программы с целью снижения появления агрессии у мальчиков и девочек в подростковом возрасте [9-13].

Целью данного исследования было изучить виды агрессии у старших подростков и ее проявление в зависимости от половой принадлежности.

Выдвинуто предположение, что юноши более агрессивны и им сложнее сдерживать свои эмоции, в отличие от девушек.

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 22 подростка старшего возраста от 15-ти до 19-ти лет, среди них выделены 2-е равные группы. В первую вошли 11 девушек, во вторую – 11 юношей.

Для диагностики видов агрессии использовали методику «Виды агрессивности» Л. Г. Почебута, позволяющую дифференцировать такие виды агрессивного поведения, как вербальная, физическая, предметная, эмоциональная агрессия, а также самоагрессия. Агрессивность рассматривается автором как проявление дезадаптации и интолерантности.

Так же применен опросник враждебности Басса-Дарки, предназначенный для выявления уровня агрессивности и враждебности. Враждебность была определена Бассом как реакция отношения, скрытно-вербальная реакция, которой сопутствуют негативные чувства и негативная оценка людей и событий. Агрессию он определил как ответ, содержащий стимулы, способные причинить вред другому существу. Дальнейшая дифференциация проводилась в направлении выделения подклассов внутри враждебности и агрессии. В результате Басс и Дарки выделили два вида враждебности (обида и подозрительность) и пять видов агрессии (физическая, косвенная, раздражение, негативизм и вербальная). Использовался вариант сокращенной адаптации опросника для подростков, автора Г. А. Цукермана, с изменениями А. Г. Грецова.

Обработка результатов исследования проводилась при помощи компьютерной программы Microsoft Excel. Для подтверждения достоверности различий между группами был использован t-критерий Стьюдента.

На основе данных, полученных в ходе исследования, был проведен сравнительный анализ двух групп для выявления различий в видах проявления агрессии в зависимости от половой принадлежности.

Результаты исследования:

Согласно полученным результатам методики «Виды агрессивности» Л. Г. Почебута, наиболее высокий средний балл у юношей, наблюдается по шкале вербальной агрессии – 4,82. У девушек этот показатель немного ниже – 4,45. Это говорит о том, что парни, среди всех видов, чаще склонны выражать свою агрессию словами, употреблять словесные оскорбления.

Среди девушек, шкалой с наиболее высоким средним баллом является самоагрессия. Результат составил 5,82 баллов. В связи с этим, можно сказать, что девушки чаще винят себя в конфликтах и испытывают к себе негативные чувства. У парней данный показатель 3,55 баллов.

По шкале физической агрессии результаты показали, что девушки, со средним баллом 2,64, более склонны к физическому насилию чем юноши, со средним баллом 1,73. Возможно, это связано с тем, что в нашем обществе, на грубую физическую силу со стороны девушки парню не принято отвечать,

поэтому девушки в этом плане не чувствуют опасности за свои поступки и могут себе это позволить.

Предметная агрессия больше свойственна девушкам, чем парням (3,45 и 3,18 соответственно). Это значит то, что агрессия вымещается на предметы быта, вещи, мебель.

По последнему показателю, эмоциональной агрессии, можно сказать, что у девушек, с баллом 4,18, при общении с другими людьми чаще возникает эмоциональное отчуждение, чувство подозрительности, враждебности, неприязни и недоброжелательства, чем у парней с баллом 3,55.

Таким образом, по результатам исследования, девушки по четырем из пяти шкал имеют более высокие баллы, чем юноши. Исходя из этого, можно судить о том, что девушки менее склонны сдерживать агрессию и у них она более разнообразная по видам.

Довольно противоречивые результаты по опроснику враждебности Басса-Дарки, в сравнении с ранее полученными данными. Опросник показывает, что физическая агрессия преобладает у юношей (2,91), чем у девушек (2,27). Шкала вербальной агрессии указывает на то, что девушки (3,45) чаще выражают свою агрессию словесно, в отличие от парней (3,09). Скорее всего, такое распределение баллов свидетельствует о том, что и юношам, и девушкам, в равной степени присуще физическая и вербальная агрессия.

Самый высокий балл по шкалам у девушек – вербальная агрессия, а у парней – негативизм (3,27). У девушек тот же показатель равен 3,18 баллов. Таким образом, парням в определённой мере характерна оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов.

Равные баллы, в обеих группах, были получены по шкале косвенная агрессия, что указывает на то, что подросткам свойственна агрессия, направленность которой против какого-то лица или предмета скрывается или не осознаётся.

Раздражение в большей мере характерно для девушек – 3,36. У парней этот показатель равен 3,09. Раздражение – чувство острого недовольства, досады, злости, которое может хорошо или плохо скрываться. Чувство, когда люди или ситуации вызывают беспричинные негативные эмоции, более выражено у девушек.

Готовность видеть в словах и поступках других людей насмешку, пренебрежение, желание унижить, называемая обидчивостью, присутствует у девушек в большей степени – 3,09. Средний балл среди юношей – 2.

По шкале подозрительности юноши лидируют со средним баллом 2,45, девушки показали результат немного ниже – 2,27. Следовательно, парни

чаще видят в словах и поступках других скрытый умысел, направленный против них.

Шкала чувство вины похожа по смыслу со шкалой самоагрессии из прошлой методики. Разница в том, что самоагрессия больше связана со злостью, а чувство вины с совестью и виной. Девушки набрали больший средний балл – 3. У парней 2,55.

Опросник враждебности Басса-Дарки показал, что девушки более склонны к раздражению, обидчивости и чувству вины. На основе этого, можно предположить, что они пытаются скрыть свою агрессию. Юношам же присуще негативизм и подозрительность. Возможно потому, что парни менее доверчивы и более предрасположены к борьбе с тем, что их не устраивает. Физическая, вербальная и косвенная агрессии представлены в равной степени.

Выводы. Исследования показали, что девушки и юноши по-разному проявляют агрессию, поэтому к каждому полу нужны свои подходы по снижению и подавлению агрессии.

На основе полученных результатов можно сделать выводы о том, что девушки более склонны к агрессии и её разнообразным видам. В равной степени обоим группам характерны вербальная, физическая и косвенная агрессии. Юноши, чаще чем девушки, проявляют негативизм и подозрительность. Девушки, по сравнению с юношами, чаще проявляют предметную, эмоциональную агрессию, самоагрессию, раздражение, обидчивость и чувство вины.

Полученные результаты могут быть использованы психологами в диагностике, а также в составлении коррекционной и профилактической программы с целью снижения появления агрессии у мальчиков и девочек в подростковом возрасте.

Список литературы

[1] Глебов В.В. Профилактика агрессивного поведения подростков. / В.В. Глебов, М.В. Рязанцева. // Профессиональное образование. Столица. – 2008. № 5. 16-17 с. Текст: непосредственный.

[2] Банщикова Т.Н. Агрессия как понятийный конструкт: объяснительные характеристики и виды. / Т.Н. Банщикова. // Научно-методический электронный журнал концепт. – 2013. № 8. 71-75 с. – Текст: непосредственный

[3] Киселева Т.В. Гендерные различия в проявлении агрессии у подростков. / Т.В. Киселева. // Евразийский союз ученых. – 2014. № 8-9. 96-98 с. – Текст: непосредственный.

- [4] Петренко Е.А. Проблема гендерных проявлений агрессии в подростковой среде. / Е.А. Петренко, Р.А. Петренко // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2014. № 1. 116-120 с. – Текст: непосредственный.
- [5] Демина В.В. Проблемы детской и подростковой агрессии и пути ее снижения. / В.В. Демина, Е.М. Тимофеева. // Обучение и воспитание: методика и практика. – 2014. № 11. 18-22 с. – Текст: непосредственный.
- [6] Ионова В.Е. Проблема агрессивности девочек-подростков. / В.Е. Ионова. // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: психология. – 2014. № 2 (16). 113-123 с. – Текст: непосредственный.
- [7] Гурьев М.В. Типологические характеристики проявления агрессивности в поведении детей подросткового возраста с гендерными особенностями. / М.В. Гурьев. // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. № 39-2. 164-175 с. – Текст: непосредственный.
- [8] Гончарова А.П. Виды человеческой агрессии в трактовке Э. Фромма. / А.П. Гончарова. // Вестник научных конференций. – 2015. № 4-5 (4). 29-30 с. – Текст: непосредственный.
- [9] Жигалина Е.В. Агрессия в подростковом возрасте. / Е.В. Жигалина. // Вестник науки и творчества. – 2016. № 2 (2). 26-29 с. – Текст: непосредственный.
- [10] Юрасова Я.Е. Поведенческие проявления подростковой агрессии. / Я.Е. Юрасова. // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. № 3-7. 54 с. – Текст: непосредственный.
- [11] Лоренц К. Агрессия. / К. Лоренц. – Москва: РИМИС, 2009. 352 с. – Текст: непосредственный.
- [12] Фрейд З. Введение в психоанализ. / З. Фрейд. – Москва: Академический проспект, 2009. 358 с. – Текст: непосредственный.
- [13] Перлз Ф. Эго, голос и агрессия. / Ф. Перлз. – Москва: СМЫСЛ, 2010. 368 с. – Текст: непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Glebov V.V. Prevention of aggressive behavior in adolescents. / V.V. Glebov, M.V. Ryazantsev. // Professional education. Capital. – 2008. No. 5. 16-17 p. Text: direct.
- [2] Bانشchikova T.N. Aggression as a conceptual construct: explanatory characteristics and types. / T.N. Bانشchikova. // Scientific-methodical electronic journal concept. – 2013. No. 8. 71-75 p. – Text: direct

[3] Kiseleva T.V. Gender differences in the manifestation of aggression in adolescents. / T.V. Kiseleva. // Eurasian Union of Scientists. – 2014. No. 8-9. 96-98 p. – Text: direct.

[4] Petrenko E.A. The problem of gender manifestations of aggression in adolescents. / E.A. Petrenko, R.A. Petrenko // Proceedings of the Rostov State Transport University. – 2014. No. 1. 16-120 p. – Text: direct.

[5] Demina V.V. Problems of child and adolescent aggression and ways to reduce it. / V.V. Demina, E.M. Timofeeva. // Training and education: methods and practice. – 2014. No. 11. 18-22 p. – Text: direct.

[6] Ionova V.E. The problem of the aggressiveness of teenage girls. / V.E. Ionova. // Bulletin of the Samara Humanitarian Academy. Series: psychology. – 2014. No. 2 (16). 113-123 p. – Text: direct.

[7] Guryev M.V. Typological characteristics of the manifestation of aggressiveness in the behavior of adolescent children with gender characteristics. / M.V. Guryev. // Personality, family and society: issues of pedagogy and psychology. – 2014. No. 39-2. 164-175 p. – Text: direct.

[8] Goncharova A.P. Types of human aggression as interpreted by E. Fromm. / A.P. Goncharova. // Bulletin of scientific conferences. – 2015. No. 4-5 (4). 29-30 p. – Text: direct.

[9] Zhigalina E.V. Aggression in adolescence. / E.V. Zhigalina. // Bulletin of Science and Creativity. – 2016. No. 2 (2). 26-29 p. – Text: direct.

[10] Yurasova Ya.E. Behavioral manifestations of teenage aggression. / Ya.E. Yurasov. // Actual problems of the humanities and natural sciences. – 2016. No. 3-7. 54 p. – Text: direct.

[11] Lorenz K. Aggression. / K. Lorenz. – Moscow: RIMIS, 2009. 352 p. – Text: direct.

[12] Freud S. Introduction to psychoanalysis. / S. Freud. – Moscow: Akademicheskii prospect, 2009. 358 p. – Text: direct.

[13] Perls F. Ego, voice and aggression. / F. Perls. – Moscow: SMYSL, 2010. 368 p. – Text: direct.

© Л.В. Никуфорова, 2021

Поступила в редакцию 16.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Никифорова Л.В. Виды проявления агрессии у старших подростков в зависимости от половой принадлежности // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 234-242. URL: <https://ip-journal.ru/>